

**РЕСУРСЫ ФЛОРЫ ЮГА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ.
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ ЗЛАКОВ ДЛЯ ПРИДОРОЖНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ**

© 2024. *И.Ф. Пирко, В.О. Корниенко*

Среди представителей семейства Poaceae Barnhart аборигенной флоры выделены 62 многолетних вида, которые могут быть рекомендованы в качестве базового ассортимента злаков для регионального озеленения. Проанализирован их экологический, биоморфологический, феноритмотипический состав и основные габитуальные характеристики. Показана перспективность использования представленного ассортимента в газонах лугового типа для оформления придорожных полос Донецко-Макеевской агломерации на основе современной концепции формирования устойчивых придорожных сообществ, воспроизводящих структуру естественных фитоценозов. Представлены комбинации видов рекомендуемые в качестве основы (эдификаторов) искусственных флорокомплексов различной функциональности, моделирующих фитоценоотическую структуру.

Ключевые слова: Poaceae Barnhart, степная зона, урбоэкосистемы, экоморфа, биоморфа, экотоп, искусственные флорокомплексы.

Введение. Ведущей тенденцией экологической и эстетической оптимизации урбанизированного пространства в настоящее время является включение видов аборигенной флоры окружающих природных экосистем или спонтанной флоры антропогенно трансформированных территорий в качестве базовой составляющей регионального ассортимента декоративных растений, а также формирование на их основе устойчивых долговременных объектов озеленения, по своим характеристикам максимально приближенных к природным ландшафтам [1–7]. Такой подход является целесообразным и обоснованным по ряду причин: существенным снижением ресурсоёмкости содержания подобных зеленых насаждений [8–11]; возможностью сохранения наиболее ценных аборигенных видов, как минимум, в пределах культигенного ареала [12, 13]; стабилизации баланса местной энтомофауны и других животных, трофические цепочки которых, так или иначе, связаны с растениями [14, 15]; а также с возрастающей потребностью человека видеть в городских ландшафтах элементы, максимально сохранившие или имитирующие природные черты [16].

Традиционно используемые в озеленении стриженные газоны имеют свои преимущества и недостатки. Выровненная монотипная поверхность с эстетической точки зрения является идеальным фоном для цветников, древесно-кустарниковых растений и архитектурных элементов. Они отличаются отсутствием или ограниченным количеством опасных насекомых, клещей и прочих животных, но в то же время препятствуют распространению представителей фауны, важных для нормального функционирования экосистемы. За счёт устойчивости к вытаптыванию, стриженные газоны удобны и безопасны для передвижения по ним, что имеет значение для рекреационных объектов, но противоречит функциональной нагрузке придорожных полос. Главный их недостаток – высокая ресурсоёмкость. Несмотря на то, что из-за постоянного и достаточно интенсивного воздействия стресс-факторов отрастание газонов вдоль дорожной сети происходит медленнее в 2–4 раза, чем на других участках, регулярная стрижка огромных по протяжённости территорий составляет существенную долю в общей стоимости их эксплуатации. Луговое разнотравье по стоимости составляет менее 1/10 от содержания стриженного газона [9].

Поэтому интерес исследователей к изучению и преобразованию придорожных экосистем, возникший ещё во второй половине прошлого века, существенно усилился [8]. В настоящее время в озеленении придорожных полос часть привычных газонов во многих регионах, в том числе и в России, активно заменяется сложными композициями местных растений, имитирующими луговые сообщества, основу которых составляют злаки. Эффективность и актуальность подобного подхода показана на примере его использования в различных природно-климатических условиях [5, 6, 8, 17, 18].

В связи с этим цель работы – анализ ресурсов аборигенной флоры юга Восточно-Европейской равнины как источника эволюционно адаптированных декоративных видов семейства *Roaseae* для формирования базового ассортимента, позволяющего оптимизировать систему озеленения дорожных сетей в городах Донецко-Макеевской агломерации на основе современной концепции формирования устойчивых придорожных флорокомплексов. В рамках этой концепции для повышения устойчивости и эстетичности травянистого покрова придорожных территорий предлагается создание разнотравных сообществ лугового типа и снижение числа покосов до 1–2-х раз в год.

Материалы и методы исследования. Подбор видов для придорожного озеленения проведён на основе изучения региональных флористических списков и научных работ по исследованию местной флоры [19–24]. Латинские названия таксонов приведены в соответствии с последними данными таксономических исследований по международной онлайн-базе мировой флоры World Flora Online (2024) [25]. Биоэкологические характеристики определены по общепринятым методикам: биоморфы по Х. Раункиеру (1905) и И.Г. Серебрякову (1962), экоморфы представлены по классификациям А.Л. Бельгарда (1971) и Н.М. Матвеева [26–27], феноритмотипы по И.В. Борисовой (1972), фенофазы приведены по литературным данным. В связи с тем, что в биоэкологических характеристиках, приводимых в литературных источниках, как правило, приводятся только гидроморфы, реже гелио- и трофоморфы, остальные экоморфы изучаемых видов определены нами по описаниям экологических условий типичных для них мест произрастания.

Согласно геоботаническому районированию, города Донецко-Макеевской агломерации находятся в пределах Донецкого лесостепного округа, Черноморско-Азовской подпровинции Евразийской степной области в полосе разнотравно-типчачково-ковыльных и луговых степей, специфику растительности которых обуславливает значительное распространение обнажений и выходов каменноугольных отложений, сланцев, песчаников, известняков и т.д. [22]. По классификации природно-территориальных комплексов это юг Восточно-Европейской равнины. Климат региона умеренно континентальный с резкими колебаниями температур воздуха по временам года, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой с частыми оттепелями [28]. На фоне зональных природно-климатических условий необходимо учитывать также специфические особенности микроклимата городской среды, который находится в большей зависимости от антропогенных, чем от природных факторов. Это отражается в более высокой температуре, пониженном уровне радиации, в том числе ультрафиолетового спектра, повышенной облачности, но более низкой влажности воздуха по сравнению с зональными метеорологическими условиями [29].

Анализ результатов. По данным флористического списка сосудистых растений за 2010 год [21] региональная флора насчитывает 2070 таксонов, относящихся к 685 родам, 144 семействам 74 порядков, 9 классов. По информации Госкомэкополитики ДНР за 2021 год – 2060 таксонов, относящихся к 713 родам и 143 семействам [30]. Так или иначе, семейство *Roaseae* Varnhart по представленности в местной флоре находится на

втором месте после Asteraceae Giseke и по данным флористического списка насчитывает 175 таксонов видового ранга, 26 % из которых (46 видов) составляет адвентивная фракция. Основными критериями при отборе злаков для формирования газонов лугового типа послужили следующие:

1. Происхождение – отобраны виды исключительно аборигенной фракции, с целью предотвращения распространения вдоль дорожной сети нежелательных, зачастую агрессивных компонентов адвентивной флоры.

2. Жизненная форма – независимо от декоративности исключены однолетники (терофиты) и двулетники (малолетние монокарпики) непригодные для газонов (или – моделирования долговременных растительных сообществ).

3. Декоративность – учитывали габитуальные характеристики на вегетативной и генеративной стадии.

4. Доступность семенного/посадочного материала. Ресурсный потенциал семейства давно и достаточно хорошо изучен, многие виды имеют ряд хозяйственно-полезных признаков и используются в хозяйственной деятельности, что гарантирует регулярное воспроизводство их семенного/посадочного материала, поэтому предпочтение отдавали видам, которые уже используются в качестве газонных, декоративных, либо пищевых, кормовых или пастбищных растений.

На основании этих критериев нами выделено 62 вида (из 26 родов), потенциально пригодных для использования в искусственных флорокомплексах лугового типа. Культурные формы некоторых видов – *Agrostis capillaris* L., *Agrostis gigantea* Roth, *Agrostis stolonifera* L., *Beckmannia eruciformis* (L.) Host, *Dactylis glomerata* L., *Poa nemoralis* L., *Poa palustris* L., *Poa pratensis* L., *Poa trivialis* L. широко используются в различных смесях для традиционных стриженных газонов. Наиболее устойчивые виды – *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn., *Bromus inermis* Leyss., *Festuca rubra* L., *Festuca rupicola* Heuff., *Phleum pratense* L., *Poa angustifolia* L., *Poa compressa* L., *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski, хорошо переносящие повышенную концентрацию солей в почве, применяются в специальных смесях для придорожного озеленения. К ним относится и *Elymus repens* (L.) Gould, ранее рассматривавшийся как газонный сорняк, но в отличие от большинства культурных форм характеризующийся высокой приспособленностью к засушливым условиям региона и техногенной нагрузке. Остальные виды, обладая рядом хозяйственно полезных свойств, в том числе и декоративностью, в той или иной мере используются в декоративном садоводстве и, реже, в городском озеленении, но для стриженных газонов не пригодны. Однако весь представленный ассортимент аборигенных злаков может послужить основой для формирования многокомпонентных либо малокомпонентных разнотравных искусственных сообществ лугового типа, которые помимо эстетичности имеют много других преимуществ. Это сезонная динамичность; гармоничность включения в городской ландшафт узнаваемой на региональном уровне растительности; расширение среды обитания для мелких млекопитающих, певчих птиц и насекомых местной фауны; сохранение в культуре видового состава разнотравно-типчачково-ковыльных степей и других растительных сообществ, которые большей частью распаханы; предотвращение инвазии за счет замены интродуцентов в озеленении дорожной сети, являющейся мощным коридором перемещения видов, на представителей местной флоры; снижение ресурсоёмкости за счет сокращения числа покосов.

На основании проведенных исследований установлено, что основные требования к травянистым растениям для озеленения городской придорожной сети в условиях Донецко-Макеевской агломерации, помимо эстетичности, обусловлены тремя наиболее важными критериями.

1. Экологический:

– пластичность в отношении структуры, состава, защелачивания и засоления почв, которые на участках, как правило, малоплодородные, уплотнённые, щелочные, с большим содержанием солей из-за постоянного применения в зимний период противогололедных реагентов;

– ветро-, газо-, пыле-, засухоустойчивость;

– зимостойкость (способность переносить в зимний период резкие колебания температуры и избыток влаги в почве);

– устойчивость к местным вредителям и патогенам.

2. Функциональный:

– максимальная продолжительность вегетации с сохранением декоративности;

– способность к поглощению и удержанию пыли и газа;

– почвозащитная противоэрозионная функция;

– шумоподавление;

– декарбонизация атмосферы за счет увеличения объема фотосинтетической продуктивности.

3. Экономический:

– низкая ресурсоемкость при закладке и эксплуатации.

– продолжительный период эксплуатации.

Соответствие растений вышеуказанным требованиям определяется комплексом экологических, биоморфологических, феноритмотипических и габитуальных признаков.

На основании анализа экологических характеристик, рекомендуемых для придорожного озеленения декоративных многолетних злаков аборигенной флоры, показано, что несмотря на доминирование экоморф типичных для степной зоны (светолюбивых, засухоустойчивых, не требовательных к плодородию, кислотности и структуре почв, но не переносящих засоление), предлагаемый ассортимент характеризуется широким экоморфологическим спектром по всем основным экологическим факторам (рис. 1), что позволяет подобрать соответствующий ассортимент для участков с различными условиями. Недостаток составляют только сциофиты (Sc), так как эта гелиоморфа не характерна ни для флоры степной зоны, ни для представителей семейства Poaceae.

Некоторые виды с широкой экологической амплитудой на протяжении значительного периода времени могут существовать в экстремальных условиях. Так ряд видов, относящихся к ксерофильным гидроморфам – *A. cristatum* (Ks), *B. inermis* (MsKs), *F. rubra* (MsKs), *D. glomerata* (KsMs) способны переносить в весенний период временное подтопление до 1 месяца, *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert (KsMs) – до 2–3-х, а *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., являясь гидрофитом, достаточно хорошо переносит засушливые периоды. В отношении к гранулометрическим показателям почвы большинство видов приспособлены к достаточно широкому диапазону значений и способны произрастать в разных экотопах, близких по этому фактору.

В то же время по комплексу экоморф среди исследуемых растений выделено 32 экологические группы (табл. 1), что свидетельствует о широком спектре их экологической приуроченности. Несмотря на то, что принадлежность к экологическим группам носит относительный характер и определяется по экологическим условиям основных мест произрастания, часто без учета всего диапазона возможностей вида, объединение растений в соответствии с их экологическими особенностями является одним из наиболее надежных способов идентификации функциональных групп для конкретных экотопов.

Рис. 1. Соотношение экоморф аборигенных видов семейства Poaceae Barnhart, рекомендуемых для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации

Таблица 1

Экологический спектр аборигенных видов семейства Poaceae Barnhart, рекомендуемых для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации

Вид	Экоморфы по основным экологическим факторам					
	гелио-морфы	гидро-морфы	трофо-морфы	ацидо-морфы	гало-морфы	грануло-морфы
Низкорослые (до 65 см)						
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	HeSc	Ms	MsTr	Nt	Glk Hal	Al
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	ScHe	Ms	OgTr	Ac	Glk	Al
<i>Festuca beckeri</i> (Hack.) Trautv.	He	Ks	OgTr	Nt	Glk Hal	Ps
<i>Festuca cretacea</i> T.I.Popov ex Proskor.	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt
<i>Festuca pseudodalmatica</i> Krajina	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt Al
<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	He	MsKs	OgTr	Nt	Hal	Pt Ps Al
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt Ps Al
<i>Koeleria brevis</i> Steven	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt
<i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin	He	MsKs	EuTr	Nt	Glk	Al
<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC.	ScHe	MsKs	MsTr	Ac	Glk	Ps
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	He	MsKs	OgTr	Nt	Glk Hal	Pt Has Ps
<i>Leymus ramosus</i> (K.Richt.) Tzvelev	He	Ks	MsTr	Nt	Hal	Ps Al
<i>Poa bulbosa</i> L.	He	KsMs	OgTr	Nt	GlkHal	Has Ps Al
<i>Poa compressa</i> L.	He	Ks	OgTr	Nt	GlkHal	Pt Ps
<i>Stipa adoxa</i> Klokov & Osychnyuk	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt
<i>Stipa fallacina</i> Klokov & Osychnyuk	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt Ps
<i>Stipa ucrainica</i> P.A.Smirn.	He	Ks	EuTr	Nt	Glk	Pt Al

Продолжение табл. 1

Среднерослые (до 100 см)						
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	He	Ks	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Agrostis capillaris</i> L.	ScHe	KsMs	OgTr	Ac	Glk	Pt Ps Al
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	He	MsHgr	OgTr	Nt	Glk Hal	Has Ps
<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten et al.	He	Ms	MsTr	Nt	Hal	Ps Al
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	He	KsMs	EuTr	Ac	Glk	Arg
<i>Festuca rubra</i> L.	He	MsKs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	He	Ks	MsTr	Nt	Glk Hal	Pt Ps Al
<i>Melica picta</i> K.Koch	HeSc	Ks	MsTr	Bs	Glk	Al Arg
<i>Poa angustifolia</i> L.	He	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Poa nemoralis</i> L.	HeSc	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Arg
<i>Poa pratensis</i> L.	HeSc	KsMs	EuTr	Nt	Hal	Al
<i>Stipa asperella</i> Klokov & Osychnyuk	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt Has
<i>Stipa capillata</i> L.	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt Ps
<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Czern. ex Trautv.	He	MsKs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Stipa lessingiana</i> Trin. & Rupr.	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt
<i>Stipa tirsia</i> Steven	He	MsKs	MsTr	Nt	Glk	Pt Al
<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky ex Grossh.	He	Ks	OgTr	Nt	Glk Hal	Pt Al
Высокорослые (до 150 см)						
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	ScHe	Ms	MsTr	Ac	Glk Hal	Pt Ps Al
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	ScHe	Ms	MsTr	Nt	Glk Hal	Al
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl.	ScHe	Ms	MsTr	Nt	Glk Hal	Al
<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	He	MsHgr	MsTr	Nt	Glk Hal	Arg
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	HeSc	Ms	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	ScHe	MsKs	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth.	He	Ks	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	He	Ms	MsTr	Bs	Glk	Al
<i>Dactylis glomerata</i> L.	He	KsMs	EuTr	Nt	Hal	Al
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	He	Ks	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Festuca orientalis</i> (Boiss.) B.Fedtsch.	He	KsMs	MsTr	Nt	Glk Hal	Al
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	He	Hdr	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	He	MsHgr	MsTr	Ac	Glk	Al
<i>Leymus racemosus</i> (Lam.) Tzvelev	He	MsKs	MsTr	Nt	Hal	Ps Al Arg
<i>Melica altissima</i> L.	ScHe	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Melica transsilvanica</i> Schur	He	MsKs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Milium effusum</i> L.	HeSc	KsMs	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	HeSc	Ms	EuTr	Nt	Hal	Al
<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert	ScHe	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	He	MsKs	MsTr	Nt	GlkHal	Arg
<i>Phleum pratense</i> L.	He	KsMs	OgTr	Nt	Hal	Al
<i>Poa palustris</i> L.	ScHe	MsHgr	EuTr	Nt	Glk	Arg
<i>Poa trivialis</i> L.	ScHe	Ms	EuTr	Nt	Glk	Arg
<i>Psathyrostachys juncea</i> (Fisch.) Nevski	He	Ks	MsTr	Nt	Hal	Al
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	He	Ks	OgTr	Nt	GlkHal	Ps
<i>Stipa donetzica</i> Chuprina	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt
<i>Stipa pennata</i> L.	He	Ks	OgTr	Nt	Hal	Pt Ps
<i>Stipa pulcherrima</i> K.Koch	He	Ks	OgTr	Nt	Glk	Pt

Примечания: гелиоморфы: He – гелиофит, ScHe – сциогелиофит, HeSc – гелиосциофит; гидроморфы: Ks – ксерофит, MsKs – мезоксерофит, KsMs – ксеромезофит, Ms – мезофит, MsHgr – мезогигрофит; трофоморфы: EuTr – эутроф, MsTr – мезотроф, OgTr – олиготроф; ацидоморфы: Ac – ацидофит, Nph – нейтрофит, Bs – базофит; галоморфы: Hal – галофит, GlkHal – гликогалофит, Glk – гликофит; грануломорфы: Al – алевритофит, Arg – аргилофит, Pt – петрофит, Ps – псаммофит, Has – хасмофит.

Не менее важной для определения функциональных возможностей растения является его биоморфа. Биоморфологический спектр исследуемой группы по X. Раункиеру:

8 геофитов, 54 гемикриптофита; по И.Г.Серебрякову – все виды являются поликарпиками и представляют 4 группы: длиннокорневищные (20 видов), надземностолонообразующие (2), короткокорневищные (15), плотнодерновинные (25). Все корневищные и столонообразующие виды – хорошие закрепители грунта. Они прочно связывают корневой системой верхние слои, надежно прикрывают дерниной его поверхность, задерживая при этом до 10–11 % осадков и улучшая структуру и водопроницаемость почвогрунтов, т.е. в целом среди всех травянистых растений наиболее эффективно выполняют противоэрозионную функцию, что особенно актуально для придорожного озеленения.

Разнообразие по феноритмотипам в пределах исследуемой группы незначительное: эфемероиды – 1 вид, летне-зимнезеленые – 7, весенне-летне-осеннезелёные – 54. Многие виды злаков из весенне-летне-осеннезелёной группы должны быть отнесены к летне-зимнезелёной, так как в зимний период у них сохраняются листья осенней либо позднелетней генерации, но поскольку они прикрыты отмершими остатками генеративных побегов и листьев весенней генерации, визуально их состояние воспринимается как биологический покой и с точки зрения функционального использования таких видов в озеленении целесообразнее их выделять как весенне-летне-осеннезеленые.

Все представленные виды благодаря своим эволюционно закрепленным адаптивным признакам (структурным, физиологическим) характеризуются достаточно высокой ветро-, газо- и пылеустойчивостью, что обуславливает в то же время их защитную функцию от негативного влияния этих факторов, которая усиливается за счет повышения высоты травостоя. По имеющимся сведениям листья злаков, особенно *B. inermis* и *D. glomerata*, хорошо осаждают растворимую и нерастворимую фракции пылевых частиц [31]. Помимо санитарно-гигиенической (защитной), злаки выполняют и оздоровительную функцию. Они характеризуются достаточно высокой интенсивностью фотосинтеза, которая в 5–8 раз выше, чем у деревьев, и испарения, что существенно повышает относительную влажность приземного слоя воздуха, а злаки с ионизирующим и фитонцидным действием (*Agrostis stolonifera* L., *F. rubra*, *P. pratensis* и др.) способны его очищать [31]. Естественный травостой по сравнению со стриженными газонами однозначно выполняет эти функции более эффективно.

С эстетической точки зрения, исследуемые растения являются достаточно ценными, так как большинство из них способны сохранять декоративность на протяжении длительного времени – от начала отрастания, колошения и до диссеминации. Период цветения у злаков непродолжительный – 10–15 дней, но генеративные побеги сохраняют декоративный эффект в течение 2–3 месяцев до созревания и осыпания плодов. У некоторых высокорослых видов (*B. inermis*, *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth, *G. maxima*, *Molinia caerulea* (L.) Moench и др.) побеги в мумифицированном состоянии сохраняются на протяжении всей зимы, придавая объектам линейно-полостных структур ландшафтно-средозащитного озеленения объемность, структурированность и декоративность, в отличие от монотонной стриженной поверхности. Помимо габитуального разнообразия, обусловленного строением и окраской генеративных побегов, злаки отличаются достаточной вариабельностью по окраске листьев – от различных оттенков зелёного до сизоватой и голубоватой, что расширяет возможности их комбинирования, как в разнотравных, так и в чисто злаковых искусственных растительных сообществах.

На основании анализа экологических и биоморфологических особенностей исследуемых видов выявлено, что они характеризуются широким спектром

хозяйственно ценных признаков, позволяющим подобрать оптимальный ассортимент для участков различной функциональности и разных экотопов. Среди объектов придорожного озеленения внутригородской и межгородской дорожной сети можно выделить 7 категорий таких участков (табл. 2).

1. **Открытые горизонтальные придорожные полосы внутригородских дорог** – участки между дорогой и тротуаром, разделительные полосы, на которых предусмотрено только травяное покрытие. Экологические условия: полная освещённость, низкая влажность уплотнённый, засолённый, часто малоплодородный грунт с нейтральной, либо близкой к щелочной кислотностью, повышенное газо- и пылезагрязнение. Соответствующие экоморфы: гелиофиты; ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты; псаммофиты, алевритофиты, аргилофиты и петрофиты; галофиты и гликогалофиты; мезотрофы, олиготрофы; нейтрофилы, базифилы. В тех случаях, когда газон лугового типа отделен от проезжей части только бордюром, для обеспечения безопасности движения его край должен быть выстрижен на ширину, равную высоте травостоя, поэтому на узких полосах газоны такого типа неприменимы.

2. **Затенённые горизонтальные придорожные полосы внутригородских дорог** – участки, аналогичные п. 1, но с древесными насаждениями. Экологические условия: тень, полутень, низкая влажность, уплотнённый, засолённый, но плодородный грунт с нейтральной, кислотностью, умеренное газо- и пылезагрязнение. Соответствующие экоморфы: сциофиты, гелиосциофиты и сциогелиофиты; ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты; гликогалофиты; алевритофиты и аргилофиты; мезотрофы; нейтрофилы и базифилы. В силу особенностей экологической структуры местной флоры, количество видов, соответствующих данным критериям ограничено. Из всего многообразия декоративных многолетних злаков нами выделено только два вида: *B. inermis*. и *M. effusum*.

Таблица 2

Хозяйственно ценные характеристики и группы по использованию аборигенных видов семейства Poaceae Barnhart, рекомендуемых для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации

Виды	Группы по использованию							БМ	Феноспектр		Цвет вегетативной части
	1	2	3	4	5	6	7		НВ	К-Д	
Низкорослые (до 65 см)											
<i>Agrostis stolonifera</i>				+	+	+	нсг	V	VI–VIII	светло-зелёный	
<i>Avenella flexuosa</i>				+	+	+	нсг	IV–V	V–IX	ярко-зелёный	
<i>Festuca beckeri</i>	+						пдг	III–IV	IV–VIII	темно-зелёный	
<i>Festuca cretacea</i>			+				ккг	IV–V	V–VIII	сизый	
<i>Festuca pseudodalmatica</i>			+				пдг	III–IV	IV–VI	изумрудно-зелёный	
<i>Festuca rupicola</i>	+		+		+	+	пдг	III–IV	IV–VII	темно-зелёный	
<i>Festuca valesiaca</i>			+				пдг	III–IV	IV–VI	сизовато-зелёный	
<i>Koeleria brevis</i>			+				пдг	IV–V	V–VII	сизовато-зелёный	
<i>Koeleria delavignei</i>			+				ккк	IV–V	V–VIII	бледно-зеленоватый	
<i>Koeleria glauca</i>					+	+	пдг	IV–V	V–VIII	сизовато-зелёный	
<i>Koeleria macrantha</i>	+		+				пдг	IV–V	V–VIII	сизовато-зелёный	
<i>Leymus ramosus</i>	+						дкг	IV–V	V–VII	голубоватый	
<i>Poa bulbosa</i>	+			+			ккг	IV	V	серовато-зелёный	
<i>Poa compressa</i>	+		+		+		дкг	IV–V	V–VII	сизовато-зелёный	
<i>Stipa adoxa</i>			+				пдг	IV–V	V–VII	сизовато-зелёный	
<i>Stipa fallacina</i>			+				пдг	IV	V–VI	насыщенно-зелёный	
<i>Stipa ucrainica</i>			+				пдг	III–IV	IV–V	зелёный	
Итого низкорослых:	6	–	11	3	2	16	15				

Продолжение табл. 2

Среднерослые (до 100 см)										
<i>Agropyron cristatum</i>	+			+	+		дкг	IV–V	V–VIII	темно-зелёный
<i>Agrostis capillaris</i>				+	+	+	ккг	IV–V	V–VIII	зелёный
<i>Alopecurus arundinaceus</i>	+			+	+		дкг	V	V–VII	сизовато-зелёный
<i>Anthoxanthum nitens</i>				+	+		дкг	III–IV	IV–VIII	зелёный
<i>Cynosurus cristatus</i>				+	+		пдг	V	VI–VIII	зелёный
<i>Festuca rubra</i>				+	+	+	ккг	IV–V	V–VII	светло-зелёный
<i>Koeleria pyramidata</i>	+					+	пдг	IV–V	V–VIII	сизовато-зелёный
<i>Melica picta</i>						+	пдг	IV–V	V–VII	зелёный
<i>Poa angustifolia</i>	+			+	+	+	ккг	IV–V	V–VI	ярко-зелёный
<i>Poa nemoralis</i>				+	+		дкг	IV–V	V–VIII	насыщенно-зелёный
<i>Poa pratensis</i>				+	+		дкг	IV–V	V–VI	темно-зелёный
<i>Stipa asperella</i>						+	пдг	IV–V	V–VI	серебристо-зелёный
<i>Stipa capillata</i>						+	пдг	V–VI	VI–VII	серовато-зелёный
<i>Stipa dasyphylla</i>						+	пдг	IV–V	V–VI	сизовато-зелёный
<i>Stipa lessingiana</i>						+	пдг	IV–V	V–VII	зелёный
<i>Stipa tirsia</i>						+	пдг	V–VI	VI–VII	голубовато-зелёный
<i>Stipa zalesskii</i>						+	пдг	IV–V	V–VI	зелёный
Итого среднерослых:	4	-	-	8	5	17	11			
Высокорослые (до 150 см)										
<i>Agrostis gigantea</i>				+	+	+	ккг	IV–V	V–VIII	темно-зелёный
<i>Alopecurus pratensis</i>				+	+		ккг	IV–V	V–VII	зелёный
<i>Arrhenatherum elatius</i>				+	+		пдг	IV–V	V–VIII	зелёный
<i>Beckmannia eruciformis</i>	+			+	+		дкг	IV–V	V–IX	светло-зелёный
<i>Brachypodium sylvaticum</i>				+	+	+	ккг	IV	VI–IX	темно-зелёный
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	+	+		+	+	+	дкк	IV–V	VI–X	зелёный
<i>Calamagrostis epigeios</i>	+					+	дкк	V–VI	VI–IX	серовато-зелёный
<i>Calamagrostis canescens</i>				+	+	+	дкк	IV–V	VI–X	зелёный
<i>Dactylis glomerata</i>	+			+	+		ккг	IV–V	V–IX	серовато-зелёный
<i>Elymus repens</i>	+			+	+		дкк	IV–V	V–IX	темно-зелёный
<i>Festuca orientalis</i>	+			+	+	+	пдг	IV–V	V–VII	темно-зелёный
<i>Glyceria maxima</i>				+			дкг	IV–V	VI–X	зелёный
<i>Leersia oryzoides</i>				+	+		дкк	V–VI	VI–IX	желтовато-зелёный
<i>Leymus racemosus</i>	+			+		+	дкг	IV–V	V–VIII	голубоватый
<i>Melica altissima</i>				+	+	+	дкк	IV–V	VI–VIII	зелёный
<i>Melica transsilvanica</i>						+	ккг	IV–V	V–VII	светло-зелёный
<i>Milium effusum</i>		+		+	+	+	ккг	IV	V–VIII	светло-зелёный
<i>Molinia caerulea</i>				+	+	+	ккг	V–VI	VI–X	изумрудно-зелёный
<i>Phalaroides arundinacea</i>				+	+	+	дкк	IV–V	V–VIII	темно-зелёный
<i>Phleum phleoides</i>	+					+	дкг	IV–V	V–VIII	зелёный
<i>Phleum pratense</i>	+			+	+	+	дкг	III–IV	V–VIII	голубовато-зелёный
<i>Poa palustris</i>				+	+	+	ккг	V–VI	VI–VIII	темно-зелёный
<i>Poa trivialis</i>				+	+		дкг	V–VI	VI–VIII	зелёный
<i>Psathyrostachys juncea</i>	+					+	пдг	V–VI	VI–VII	серовато-зелёный
<i>Stipa borysthena</i>						+	пдг	IV–V	V–VI	сизовато-зелёный
<i>Stipa donetzica</i>						+	пдг	IV–V	V–VII	серовато-зелёный
<i>Stipa pennata</i>	+					+	пдг	IV–V	V–VI	серовато-зелёный
<i>Stipa pulcherrima</i>						+	ккг	IV–V	V–VI	темно-зелёный
Итого высокорослых:	11	2	-	20	8	25	19			
Всего видов:	21	2	11	31	15	58	45			

Примечания: 1 – открытые горизонтальные придорожные полосы, 2 – горизонтальные полосы с древесными насаждениями, 3 – откосная часть насыпи и выемки, 4 – грунтовые кюветы, биодренажные каналы, 5 – приобочная полоса обочин, 6 – полоса отвода до снегозащитных древесно-кустарниковых насаждений; 7 – рекреационные и декоративные объекты; БМ – биоморфа, дкг – длиннокорневищный гемикриптофит, ккг – короткокорневищный гемикриптофит, нсг – надземно-столонообразующий гемикриптофит, пдг – плотнoderновинный гемикриптофит, дкк – длиннокорневищный криптофит, ккк – короткокорневищный криптофит; НВ – начало вегетации, К – колошение, Д – диссеминация.

3. Откосная часть насыпи или выемки окружных и межгородских магистралей. Экологические условия: полная освещённость, полутень, низкая влажность, неустойчивый плодородный либо малоплодородный незасоленный грунт с нейтральной, либо слабощелочной реакцией, газо- и пылезагрязнение от сильного до слабого, в зависимости от транспортной нагрузки. Соответствующие экоморфы: гелиосциофиты, сциогелиофиты и гелиофиты; ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты; алевритофиты, аргилофиты и петрофиты; гликофиты и гликогалофиты; мезотрофы и олиготрофы; нейтрофилы и базифилы. Для определения функциональной пригодности растений, при подборе ассортимента для участков подобного типа, их экоморфологические характеристики необходимо учитывать в комплексе с биоморфологическими особенностями. Обязательным доминантным компонентом травосмесей являются длиннокорневищные и столонообразующие геофиты и гемикриптофиты, корни (столон) которых, проникая на большое расстояние и достаточную глубину, создают естественную армирующую сеть, удерживающую почву. В целом дернинообразующие виды, улучшая дренирование верхних слоёв почвы и защищая её от прямого воздействия осадков, ветра и постоянных потоков воздуха, существенно снижают риск поверхностной эрозии. Среди выделенных нами декоративных многолетних злаков аборигенной флоры насчитывается только 14 таких видов, 13 из которых средне- и высокорослые, что с эстетической точки зрения в рамках предлагаемой концепции (сокращение покосов до 1–2 в год) для озеленения откосов неприемлемо. Единственный низкорослый длиннокорневищный вид – *K. delavignei*. По своим габитуальным и экологическим характеристикам могут быть предложены ещё 10 короткокорневищных и плотнодерновинных злаков, для формирования многокомпонентных сообществ с длиннокорневищными и столонообразующими видами из представителей других семейств.

4. Грунтовые кюветы, биодренажные канавы. Используются для отвода и постепенной инфильтрации талых и ливневых вод на уровень грунтовых, что предотвращает эрозию почв. Экологические условия: полная освещённость либо полутень, длительный застой воды, повышенная засоленность, повышенная концентрация различных загрязнителей в талых и дождевых водах, уплотнённый плодородный (намывной) грунт с нестабильной кислотностью, повышенное газо- и пылезагрязнение. Соответствующие экоморфы: гелиосциофиты, сциогелиофиты и гелиофиты; ксеромезофиты и мезоксерофиты; алевритофиты, аргилофиты, петрофиты, хазмофиты и псаммофиты; гликофиты и гликогалофиты; мезотрофы и олиготрофы; нейтрофилы и базифилы. Для озеленения кюветов и биодренажных канав пригодны влаголюбивые или хорошо переносящие временное подтопление виды, характеризующиеся высокой устойчивостью к антропогенным нагрузкам, в том числе и в условиях придорожных полос. На теневых участках может быть использован *M. effusum*, в полутени – *M. caerulea*, *B. inermis* [32]. Последний, наряду с другими видами (*D. glomerata*, *Ph. pratense* L., *E. repens*, *F. Rubra*) во многих странах используется для фиторемедиации – очистки почвы от тяжёлых металлов и органических соединений за счёт поглощения и удержания в своих тканях вредных веществ либо стимуляции развития симбиотических микроорганизмов, принимающих участие в процессе очистки [33–34].

5. Прибровочная полоса обочин – грунтовая (неукреплённая) часть обочин шириной 0,5 м, служащая переходной зоной от обочины к откосу. Экологические условия: полная освещённость, низкая влажность, неустойчивый плодородный либо малоплодородный засоленный уплотнённый грунт с нейтральной, либо слабощелочной

реакцией, повышенное газо- и пылезагрязнение. Соответствующие экоморфы: гелиофиты; ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты; алевритофиты, аргилофиты, петрофиты и хазмофиты; гликофиты и гликогалофиты; мезотрофы и олиготрофы; нейтрофилы и базифилы. По техническим требованиям полоса должна задерняться стриженным газоном, либо низкими почвопокровными растениями, поэтому в данном случае применимы виды, обычные для придорожного озеленения. В составе аборигенной флоры насчитывается 7 таких видов.

6. Полоса отвода до снегозащитных древесно-кустарниковых насаждений.

Экологические условия: полная освещённость, эдафические условия аналогичные, либо близкие к зональным, повышенное газо- и пылезагрязнение. Соответствующие экоморфы: гелиофиты; ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты; алевритофиты, аргилофиты, петрофиты и хазмофиты; гликофиты и гликогалофиты; мезотрофы и олиготрофы; нейтрофилы и базифилы. Самая оптимальная локация для газонов лугового типа, где в качестве основы могут быть использованы практически все виды декоративных многолетних злаков аборигенной флоры для моделирования близких к естественным разнотравным сообществам.

7. Рекреационные и декоративные объекты. Обустраиваются в дорожных карманах, где техногенная нагрузка от движения автотранспорта и противогололедных реагентов минимизирована. Экологические условия: освещённость, режим увлажнения, плодородие и гранулометрический состав почвы регулируются искусственно под планируемый ассортимент, который отбирается в первую очередь по декоративным качествам и целевому назначению конкретного объекта рекреации.

Используемая классификация придорожных территорий может быть учтена при последующем проведении общих флористических описаний таких экотопов [23, 24]. Анализ спонтанной растительности придорожных экосистем позволит выявить наиболее устойчивые к техногенным нагрузкам виды не только семейства Poaceae, но и других семейств (Asteraceae Giseke, Fabaceae Lindl., Lamiaceae Martinov, Ranunculaceae Juss., Rosaceae Juss. и др.) представители которых используются при формировании газонов лугового типа, что позволит оптимизировать ассортимент видов, рекомендуемых для придорожного озеленения.

Основные агротехнические мероприятия при закладке и содержании газонов лугового типа это предпосевная многократная обработка неизбирательными гербицидами в течение 1,5–4,5 месяцев и точечное опрыскивание для борьбы с сорняками весной и в начале лета, обязательное первые 2 года после посева, а также 1–2 скашивание в зависимости от функциональной нагрузки объекта озеленения и подобранного ассортимента.

Заключение. Среди представителей семейства Poaceae Barnhart аборигенной флоры насчитывается 62 (35 %) многолетних вида, пригодных для использования в качестве основных элементов при формировании газонов различного типа. Культурные формы 18 видов в настоящее время широко используются при создании стриженных газонов, 9 из них по своим экобиоморфологическим характеристикам пригодны для озеленения придорожных полос. Для устройства искусственных флорокомплексов лугового типа могут быть использованы все 62 вида. Такие флорокомплексы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным стриженным газоном: природную эстетичность, усиление санитарно-гигиенической функции – пыле-, газопоглощение, шумоподавление, синтез кислорода, ионизация приземных слоев воздуха, выделение фитонцидов, испарение воды и локальное повышение влажности за счет увеличения высоты травостоя; усиление противоэрозионной функции за счет более эффективного

влагозадержания; существенное снижение ресурсоемкости. Использование аборигенных видов добавляет им экологичности: поддержание естественной среды для местной фауны, возможность сохранения в культуре видового состава аборигенных растительных сообществ, возможность вытеснения рудералов, в том числе инвазивных видов (эргазиофитов и ксенофитов) за счет формирования флорокомплексов, близких к характеристикам природных фитоценозов по структуре и способности на конкурентной основе сохранять автохтонность флористического состава. Показано, что 62 исследуемых вида имеют широкий экоморфологический и габитуальный спектр, а также биоморфологические характеристики, соответствующие функциональной нагрузке требуемой от растений для придорожного озеленения. Такое разнообразие позволило выделить среди них 7 функциональных групп, на основании которых могут быть подобраны комбинации многолетних злаков, являющиеся основой для разнотравных сообществ на придорожных участках различных категорий по их морфологии и целевому использованию.

Несмотря на то, что семенной/посадочный материал представленного ассортимента предлагается для реализации в торговой сети (в разной степени доступности), более целесообразным по нашему мнению является формирование регионального питомника по репродукции, всестороннему изучению, селекционному улучшению и широкому внедрению в региональное озеленение эволюционно адаптированных к местным условиям видов аборигенной флоры. Это касается не только представителей семейства Poaceae, но и других хозяйственно полезных видов и в первую очередь реликтовых, эндемичных и/или имеющих тот или иной соэкологический статус.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории “Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса” (номер госрегистрации 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tredici P. The Flora of the Future: Celebrating the Botanical Diversity of Cities // Places Journal. – 2014. – P. 198–217. – DOI: 10.22269/140417.
2. Tredici P. Del Spontaneous Urban Vegetation: Reflections of Change in a Globalized World // Nature and Culture. – 2010. – Vol. 5. – P. 299–315.
3. Guo P., Yu F., Ren Y., Liu D., Li J., Ouyang Z., Wang X. Response of Ruderal Species Diversity to an Urban Environment: Implications for // Conservation and Management International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2018. – Vol. 15. – No. 12. – P. 28–32. DOI: 10.3390/ijerph15122832.
4. Iuliana P., Adelina D., Valentine S., Doina C., & Georgel M. Ecological And Aesthetic Role Of Spontaneous Flora In Urban Sustainable Landscapes Development // Journal of Plant Developmet. – 2011. – Vol. 18. – P. 169–177.
5. Kuhn N. Intentions for the unintentional spontaneous vegetation as the basis for innovative planting design in urban areas // Journal of Landscape Architecture. – 2006. – Vol. 1. – № 2. – P. 46–53. DOI: 10.1080/18626033.2006.9723372.
6. Владыкина В.Д., Тукова Д.Е., Третьякова А.С., Петрова И.В. Возможность использования аборигенных видов растений в озеленении г. Екатеринбурга // Ботанические сады в современном мире. – 2023. – Т. 4. – С. 46–49.
7. Корниенко, В. О. Мониторинг состояния древесных растений центральной части города Донецка / В. О. Корниенко, Л. В. Хархота // Самарский научный вестник. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 46–51. – DOI: 10.55355/snvt2023122107. – EDN: BATLWA
8. Вознячук И. П., Власова А. Б., Степанович И. М., Годнева А. Т., Решетников В. Н. Формирование устойчивых придорожных растительных сообществ высокой ботанической и эстетической ценности: основные положения концепции и экспериментальное обоснование // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2019. – Т. 64. – № 2. – С. 238–254. – DOI: 10.29235/1029-8940-2019-64-2-238-254.

9. Susan Barton, Cecilia Souza Gontijo Garcia Roadside Landscapes – A potential environmental resource // *Ornamental Horticulture*. – 2015. – Vol. 21. – N 3. – P. 277–290. DOI:10.14295/oh.v21i3.844
10. Древаль И.В., Лысых О.Ю. Использование экологического подхода при формировании современных ландшафтных объектов // *Коммунальное хозяйство городов*. – 2011. – Вып. 97. – С. 408–412.
11. Жесткова Д. Б. Состав и структура травянистого покрова придорожных территорий автомагистралей крупного промышленного города: 03.02.08 Экология (по отраслям): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Нижний Новгород, 2016. – 22 с.
12. Антонюк Н. Є., Бородіна Р. М., Собко В. Г., Скворцова Л. С. Рідкісні рослини флори України в культурі. – К.: Наукова думка, 1982. – 216 с.
13. Гриценко В.В. Рідкісні види рослин у степовому культурфітоценозі: систематичний склад, созологічна характеристика, історичні аспекти інтродукції та сучасний стан // *Інтродукція рослин*. – 2012. – № 2. – С. 13–21.
14. Wilde, H.D., Kamal, J.K.G. & Colson, G. State of the science and challenges of breeding landscape plants with ecological function // *Horticulture Research*. – 2015. – Vol. 2. – DOI: 10.1038/hortres.2014.69.
15. Anderson A.G., Messer I., Langellotto G.A. Gardeners' Perceptions of Northwestern US Native Plants Are Influenced by Ecological Information and Garden Group Affiliation // *Horticulture Technology*. – 2021. – Vol. 31. – No 4. – P. 458–469. – DOI: 10.21273/HORTTECH04770-20
16. Лаврова О.П. Природные зрительные элементы как важный фактор формирования комфортной визуальной среды урбанизированных пространств // *Лесной вестник / Forestry Bulletin*. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 133–141. – DOI: 10.18698/2542-1468-2018-3-133-141.
17. Bretzel F., Vannucchi F., Romano D., Malorgio F., Benvenuti S., Pezzarossa B. Wildflowers: from conserving biodiversity to urban greening – a review // *Urban Forestry & Urban Greening*. – 2016. – Vol. 20. – P. 428–436.
18. Волкова Л.Б., Соболев Н.А. Разнотравный газон в современной концепции озеленения городов (на примере Москвы) // *Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. Научно-информационный журнал*. – 2015. – Т. 19, № 5. – С. 145–152.
19. Бурда Р.І. Анотований список флори промислових міст на південному сході України. – Донецьк: Б.в., 1997. – 49 с.
20. Бурда Р.И. Урбанофлора комплекса Донецк – Макеевка // VII съезд Укр. ботан. о-ва: Тезисы докладов. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 11.
21. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 247 с.
22. Рева М.Л., Хархота А.И., Дмитриенко П.П. Растительность техногенных земель в Донбасе // *Растения и промышленная среда*. – Свердловск: УрГУ, 1978. – Вып. 5. – С. 33–43.
23. Калинина А.В., Сафонов А.И. Травянистые фитоценозы придорожной территории г. Макеевки // *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*. – 2023. – № 3. – С. 6-11. – EDN RMXEAQ.
24. Калинина А.В. Таксономический и эколого-ценотический анализ раннецветущих растений некоторых трансформированных экотопов Донецко-Макеевской агломерации // *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*. – 2023. – № 1-2. – С. 23-28. – EDN СВИYEG.
25. World Flora Online (WFO) – 2024. – URL: <http://www.worldfloraonline.org>
26. Матвеев Н. М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны). – Самара: Самарский университет, 2006. – 311 с.
27. Матвеев Н. М. Основы степного лесоведения профессора А. Л. Бельгарда и их современная интерпретация // *Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии*. – 2014. – Т. 23 – № 1. – С. 5–92.
28. Корниенко, В. О. Влияние экологических факторов на физико-механические свойства, морфометрию и аллометрию древесных растений урбоэкосистем (на примере города Донецка): специальность 15.15.00: диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Корниенко Владимир Олегович, 2022. – 166 с. – EDN: QYUEPJ
29. Литвенкова И.А. Экология городской среды: Урбоэкология: Курс лекций – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005.– 163 с.
30. Доклад о состоянии окружающей среды на территории Донецкой Народной Республики за 2021 год / Госкомэкополитики ДНР. – Донецк, 2022. – 89 с.
31. Бухарина И. Л., Журавлева А. Н., Большова О. Г. Городские насаждения: экологический аспект. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – 206 с.
32. Кабанов А.В., Пирко И.Ф., Погорелова И.А. Декоративные злаки для городского озеленения в степной зоне / *Субтропическое и декоративное садоводство*. – 2023. – № 86. – С. 1–34. – DOI: 10.31360/2225-3068-2023-86-9-34. – EDN: LAEKXX

33. Зайнутдинова Э.М., Шамеутдинова Е.А., Ягафарова Г.Г., Мазитова А.К. Фиторемедиация технонарушенных территорий // Вестник технологического университета. – 2017. – Т. 20, № 6. – С. 157–159.
34. Шавалда Е.С. Таксономический состав и экологическая характеристика придорожной флоры (на примере автомобильных дорог г. Минска и Минской области) // Организмы, популяции и сообщества в трансформирующейся среде. Сборник материалов XVII Международной научной экологической конференции. Под редакцией Ю.А. Присного (Белгород, 22–24 ноября 2022 г.) – Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2022. – С. 240–243.

Поступила в редакцию 14.08.2024 г.

PLANT RESOURCES OF THE SOUTH OF THE EAST EUROPEAN PLAIN. NATIVE TYPES OF CEREALS FOR LANDSCAPING OF ROADSIDE TERRITORIES OF THE DONETSK-MAKEYEVKA AGGLOMERATION

I.F. Pirko, V.O. Kornienko

Among the representatives of the Poaceae Barnhart family of native flora, 62 perennial species have been identified, which can be recommended as a basic range of cereals for regional landscaping. Their ecological, biomorphological, phenorhythmotypic composition and basic habitual characteristics are analyzed. The prospects of using the presented assortment in meadow-type lawns for the design of roadside lanes of the Donetsk-Makeyevskaya agglomeration on the basis of the modern concept of the formation of stable roadside communities reproducing the structure of natural phytocenoses are shown. Combinations of species recommended as the basis (edifiers) of artificial flora complexes of various functionality modeling the phytocenotic structure are presented.

Keyword: Poaceae Barnhart, steppe zone, urban ecosystems, ecomorph, biomorph, ecotope, artificial flora complexes.

Пирко Инна Фёдоровна

кандидат биологических наук,
ведущий инженер научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

Pirko Inna Fyodorovna

candidate of biological sciences,
lead engineer of Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук,
заведующий научно-исследовательской частью,
доцент кафедры биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

Kornienko Vladimir Olegovich

candidate of biological sciences,
head of Research Department,
associate professor of Biophysics Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.